

Éducation à l'image et compétences critiques : une approche pour l'enseignement secondaire

Visual Education and Critical Skills Development: A Framework for Secondary Schools.

Résumé

L'éducation à l'image joue un rôle central dans le développement des compétences critiques chez les élèves du secondaire, notamment dans un contexte marqué par une forte exposition aux médias visuels. Cet article explore une approche pédagogique visant à intégrer l'éducation à l'image dans les programmes scolaires, en s'appuyant sur une méthodologie mixte combinant enquêtes auprès des enseignants et analyses des pratiques pédagogiques existantes.

Les résultats montrent que l'usage structuré des supports visuels, tels que les photographies et les extraits de films, favorise le développement de compétences analytiques et réflexives chez les élèves. Toutefois, des défis tels que le manque de formation des enseignants et l'absence de ressources pédagogiques adaptées subsistent.

Cet article propose des pistes concrètes pour surmonter ces obstacles, notamment à travers la mise en place de cinéclubs scolaires et de médiations documentaires innovantes. Les conclusions soulignent l'importance de renforcer l'éducation visuelle comme levier d'apprentissage critique et citoyen dans les écoles du secondaire.

Abstract

Visual education plays a central role in developing critical skills among secondary school students, especially in a context marked by extensive exposure to visual media. This article explores a pedagogical approach to integrating visual education into school curricula, using a mixed methodology combining teacher surveys and analyses of existing educational practices.

The results show that structured use of visual materials, such as photographs and film excerpts, fosters analytical and reflective skills among students. However, challenges such as insufficient teacher training and the lack of appropriate educational resources persist.

This article offers concrete solutions to overcome these obstacles, including the establishment of school film clubs and innovative documentary mediation practices. The findings highlight the importance of strengthening visual education as a lever for critical and civic learning in secondary schools.

Mots-clés

Sciences de l'éducation, Éducation visuelle, pédagogie, enseignement secondaire, Maroc, médiation documentaire, cinéclub.

Keywords

Visual education, science of education, pedagogy, secondary education, Morocco, documentary mediation, film club.

1. Introduction

Dans un monde marqué par une surcharge médiatique et une omniprésence des images dans la vie quotidienne, l'éducation à l'image se présente comme un enjeu majeur pour le développement des compétences critiques des élèves (*Barthes, 1980*). Les jeunes générations sont quotidiennement exposées à une diversité d'images, qu'elles soient publicitaires, journalistiques ou artistiques. Ces images véhiculent des messages explicites et implicites qui influencent leur perception du monde et leur capacité à interpréter la réalité (*Eco, 1985*). Pourtant, cette surexposition n'est pas toujours accompagnée d'un apprentissage structuré pour analyser ces contenus de manière critique et réflexive.

Dans le contexte de l'enseignement secondaire, l'intégration de l'éducation à l'image peut contribuer à développer des compétences analytiques essentielles, telles que la déconstruction des stéréotypes, la compréhension des messages visuels et la prise de position argumentée face aux médias (*Joly, 2007 ; Buckingham, 2003*). Cependant, les approches pédagogiques adaptées à ces objectifs restent rares, en particulier dans les pays en développement comme le Maroc, où l'éducation visuelle n'est souvent pas intégrée aux curriculums scolaires.

Cet article propose une approche pédagogique pour répondre à cette problématique en s'appuyant sur une méthodologie mixte combinant enquêtes auprès des enseignants, analyses des pratiques pédagogiques et expérimentations en milieu scolaire. L'objectif est de mettre en lumière les potentialités et les défis liés à l'introduction d'une éducation critique à l'image dans les lycées. En particulier, l'article explore comment des outils visuels tels que les photographies et les séquences cinématographiques peuvent être mobilisés pour renforcer les apprentissages des élèves tout en stimulant leur esprit critique.

Les résultats présentés ici s'appuient sur une enquête menée auprès de lycéens et d'enseignants marocains, mettant en évidence les besoins en formation des éducateurs ainsi que les attentes des élèves envers des pédagogies plus interactives. Ce travail vise également à fournir des pistes concrètes pour intégrer l'éducation à l'image dans le cadre scolaire, notamment par la création de cinéclubs ou l'utilisation de médiations documentaires.

Ainsi, cet article ambitionne d'offrir aux chercheurs et aux praticiens des outils pratiques et des recommandations pour faire de l'éducation à l'image un levier essentiel dans la formation des citoyens de demain.

2. Méthodologie

Pour répondre à l'objectif de cet article, qui vise à explorer une approche pédagogique intégrant l'éducation à l'image dans l'enseignement secondaire, une méthodologie mixte a été adoptée. Cette approche combine des outils qualitatifs et quantitatifs afin de mieux comprendre les perceptions, pratiques et besoins des acteurs du milieu scolaire. La méthodologie s'est déclinée en trois étapes principales : enquêtes auprès des enseignants, analyse des pratiques pédagogiques existantes et expérimentation en classe.

2.1 Enquêtes auprès des enseignants

Une enquête a été menée auprès de 50 enseignants de lycées marocains dans les disciplines suivantes : lettres, histoire-géographie et sciences sociales. L'objectif principal était de comprendre leur perception de l'éducation à l'image et leur niveau de préparation pour intégrer ce type d'enseignement dans leurs cours (*Buckingham, 2003*).

Outil utilisé : Un questionnaire structuré composé de 20 questions, réparties en trois volets :

- Le rôle perçu des images dans l'enseignement.
- Les outils et ressources actuellement utilisés pour enseigner à partir d'images.
- Les besoins en formation pour mieux intégrer l'éducation à l'image.

Résultats escomptés : Identifier les lacunes dans les pratiques actuelles et recueillir les attentes des enseignants pour l'élaboration de supports pédagogiques adaptés.

2.2 Analyse des pratiques pédagogiques

Une analyse des manuels scolaires et des supports pédagogiques utilisés dans les lycées marocains a été réalisée afin d'évaluer la place accordée aux images dans les disciplines concernées (*Joly, 2007*). Cette analyse visait à examiner :

- Quantitativement : Le nombre et le type d'images utilisées (photographies, illustrations, graphiques, etc.).

- Qualitativement : Le contexte pédagogique dans lequel ces images sont présentées (analyse critique, accompagnement textuel, etc.).

Les résultats ont permis de mettre en évidence une faible exploitation des images comme outil d'apprentissage critique, souvent limité à des fonctions illustratives.

2.3 Expérimentation en classe

Une expérimentation a été conduite dans trois lycées marocains pour tester des activités pédagogiques centrées sur l'analyse d'images et de séquences cinématographiques. Ces activités ont été conçues pour développer les compétences critiques et analytiques des élèves.

Participants : 120 élèves répartis en trois classes, avec un équilibre entre les filières littéraires et scientifiques.

Activités proposées :

- Analyse d'une photographie : Déconstruction d'une image publicitaire en identifiant les éléments visuels et le message implicite.
- Étude d'un extrait cinématographique : Discussion autour d'une scène tirée d'un film éducatif, mettant l'accent sur les stéréotypes véhiculés.
- Création collective : Les élèves ont produit une affiche ou une courte vidéo en réponse à un thème proposé, ce qui a permis d'évaluer leur capacité à utiliser les outils visuels de manière critique.
- Évaluation : Des grilles d'observation ont été utilisées pour évaluer l'implication des élèves, leur progression en termes d'analyse critique et leur capacité à travailler en équipe.

2.4 Analyse des données

Les données collectées ont été analysées en combinant des méthodes quantitatives et qualitatives (*Rose, 2016*) :

- Quantitatives : Analyse statistique des réponses aux questionnaires (distribution des réponses, corrélations entre variables).

- Qualitatives : Analyse thématique des commentaires recueillis lors des discussions en classe et des entretiens avec les enseignants.

3. Résultats et discussion

3.1 Résultats des enquêtes auprès des enseignants

L'enquête menée auprès de 50 enseignants de lycées marocains a révélé plusieurs points clés concernant leur perception et leur utilisation des images dans leurs pratiques pédagogiques :

- **Perception positive des images** : 80 % des enseignants interrogés considèrent les images comme un outil important pour capter l'attention des élèves et faciliter la compréhension.
- **Usage limité des outils visuels** : Malgré cette reconnaissance, seuls 30 % des enseignants utilisent régulièrement des images comme support d'analyse critique. La majorité limite leur usage à des fonctions illustratives, sans approfondir l'interprétation ou l'analyse.
- **Besoins en formation** : 90 % des enseignants expriment un besoin de formation pour mieux exploiter les images à des fins pédagogiques, notamment en termes d'analyse critique et d'intégration dans leurs cours.

Ces résultats soulignent un écart entre la reconnaissance du potentiel éducatif des images et leur application réelle dans les salles de classe.

3.2 Analyse des pratiques pédagogiques

L'analyse des manuels scolaires a mis en évidence plusieurs limites dans l'utilisation des images :

- **Quantité** : En moyenne, un manuel de lycée contient 5 à 10 images par chapitre, mais celles-ci sont souvent utilisées comme illustrations passives, sans consignes explicites pour les analyser.
- **Qualité** : Les images sélectionnées manquent souvent de diversité et d'intérêt critique, ne permettant pas de stimuler les compétences analytiques des élèves.

- **Accompagnement pédagogique** : Moins de 20 % des images sont accompagnées d'activités ou de questions favorisant la réflexion critique.

Ces observations confirment que l'éducation à l'image reste sous-développée dans les supports pédagogiques actuels (*Buckingham, 2003*), nécessitant une refonte des approches pédagogiques.

3.3 Résultats des expérimentations en classe

Les expérimentations menées dans trois lycées marocains ont permis d'évaluer l'impact de l'intégration des images dans des activités pédagogiques structurées :

- **Engagement accru des élèves** : Lors de l'analyse d'une photographie publicitaire, 85 % des élèves ont activement participé, posant des questions et partageant leurs interprétations.
- **Développement des compétences critiques** : L'étude des extraits cinématographiques a montré une amélioration notable des compétences analytiques des élèves, notamment leur capacité à identifier les stéréotypes et les messages implicites.
 - Par exemple, 70 % des élèves ont pu reconnaître et analyser un stéréotype genré dans une scène de film proposée.
- **Créativité et travail d'équipe** : La création collective d'une affiche ou d'une courte vidéo a favorisé la collaboration entre les élèves, avec une satisfaction exprimée par 90 % des participants.

Les retours des enseignants ont également été positifs, soulignant que ces activités avaient un fort potentiel pour capter l'attention des élèves et stimuler leur réflexion critique.

3.4 Discussion

Les résultats de cette étude mettent en lumière des observations significatives sur le rôle de l'éducation à l'image dans le développement des compétences critiques des élèves du secondaire. Bien que les expérimentations aient montré un fort potentiel éducatif, des défis structurels et méthodologiques demeurent, nécessitant une attention particulière.

- a. Comparaison avec les travaux existants

Les résultats confirment plusieurs observations issues de la littérature scientifique. Par exemple :

- Rôle des images dans l'apprentissage : Comme le souligne Joly (2007), les images ne doivent pas être simplement utilisées comme supports passifs, mais comme des déclencheurs de réflexion critique. Cette approche est validée par notre expérimentation, où 85 % des élèves ont activement participé à l'analyse d'une photographie publicitaire.
- Education aux médias : Les lacunes identifiées dans la formation des enseignants s'inscrivent dans une problématique globale, décrite par Buckingham (2003), qui met en avant l'absence d'une approche systématique de l'éducation aux médias dans de nombreux systèmes éducatifs.

Ces liens renforcent la pertinence de nos observations et montrent que les défis marocains ne sont pas isolés, mais reflètent une problématique internationale.

b. Défis identifiés

Malgré les résultats positifs, plusieurs obstacles freinent l'intégration effective de l'éducation à l'image :

- Formation des enseignants : Comme le révèlent nos enquêtes, 90 % des enseignants interrogés expriment un besoin urgent de formation pour mieux exploiter les images dans leurs cours. Ce constat rejoint les conclusions de Meirieu (2007), qui souligne que l'innovation pédagogique nécessite un accompagnement concret et continu.
- Manque de ressources pédagogiques : L'analyse des manuels scolaires a montré que les images présentes sont souvent utilisées comme illustrations, sans consignes critiques associées. Cela limite leur potentiel éducatif et appelle à une refonte des supports existants.

c. Propositions concrètes pour surmonter ces défis

Pour répondre à ces enjeux, des initiatives pratiques pourraient être mises en place :

Formation continue des enseignants :

- Élaborer des modules de formation en ligne interactifs centrés sur l'analyse des images et des médias.
- Organiser des ateliers pratiques permettant aux enseignants de concevoir leurs propres activités pédagogiques à partir d'images.

Création de ressources pédagogiques innovantes :

- Produire des manuels enrichis, combinant des images variées (photographies, infographies, scènes cinématographiques) et des activités guidées pour stimuler la réflexion critique.
- Mettre à disposition des banques d'images libres de droits, accompagnées de fiches pédagogiques.

Laboratoires d'éducation visuelle :

En partenariat avec des institutions académiques, développer des laboratoires expérimentaux où enseignants et chercheurs peuvent collaborer pour tester et affiner des approches pédagogiques.

d. L'éducation à l'image à l'ère des technologies émergentes

Avec l'émergence de nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle (IA) et la réalité augmentée, l'éducation visuelle peut être repensée. Par exemple :

- IA pour l'analyse d'images : Les outils d'IA pourraient aider les élèves à décomposer les éléments visuels (couleurs, symboles, compositions) et à explorer leurs significations cachées.
- Réalité augmentée : Intégrer des expériences immersives dans les cours pour permettre une interaction directe avec des contenus visuels en 3D.

4. Conclusion et perspectives

L'éducation à l'image représente bien plus qu'une compétence pédagogique complémentaire : elle constitue un pilier fondamental pour le développement de citoyens critiques et engagés dans un monde saturé de messages visuels. Les résultats de cette étude démontrent que l'intégration d'une méthodologie structurée basée sur l'analyse critique des images peut significativement renforcer les compétences analytiques et réflexives des élèves. Ces résultats montrent également l'enthousiasme des enseignants pour ces approches, malgré des défis liés à leur mise en œuvre.

Cependant, cette étude révèle également plusieurs limites. La taille réduite de l'échantillon, concentrée sur trois établissements marocains, limite la portée généralisable des conclusions. De même, la durée relativement courte des expérimentations n'a pas permis de mesurer pleinement les effets à long terme de ces approches sur les élèves. Ces observations soulignent l'importance d'élargir les travaux futurs à un échantillon plus diversifié, intégrant des contextes variés, urbains comme ruraux, ainsi que des systèmes éducatifs d'autres régions. Une évaluation longitudinale sur plusieurs années serait également nécessaire pour mieux comprendre l'impact durable de ces pédagogies.

À l'échelle internationale, cette étude s'inscrit dans un mouvement global visant à repenser les curriculums scolaires pour inclure des compétences adaptées aux défis du XXI^e siècle. Des initiatives inspirantes, telles que l'intégration progressive de l'éducation aux médias en Finlande ou les plateformes collaboratives développées en Corée du Sud, montrent que l'éducation visuelle peut devenir un levier d'apprentissage universel. Ces exemples pourraient servir de modèle pour une adaptation au contexte marocain, tout en tenant compte des réalités locales.

Les perspectives futures de l'éducation visuelle ne se limitent pas aux approches traditionnelles. Avec l'émergence de nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle (IA) et la réalité augmentée, des opportunités passionnantes se dessinent. Par exemple, les outils d'IA pourraient assister les enseignants et les élèves dans l'analyse automatique des images, en mettant en évidence leurs composantes visuelles et leurs messages implicites. La réalité augmentée, quant à elle, pourrait offrir des expériences immersives où les élèves interagissent directement avec des contenus visuels en trois dimensions, rendant l'apprentissage à la fois engageant et ludique.

Pour maximiser l'impact de ces approches, une mobilisation collective des acteurs éducatifs est indispensable. Les institutions académiques, les décideurs politiques, et les enseignants doivent collaborer pour transformer l'éducation visuelle en un pilier systémique des curriculums scolaires. Cette mobilisation pourrait inclure :

1. La création d'un **réseau national de cinéclubs scolaires**, offrant aux élèves un espace d'apprentissage interactif et critique à travers le cinéma.
2. Le développement d'une **bibliothèque numérique marocaine** dédiée aux ressources visuelles, permettant aux enseignants d'accéder à des supports variés et de qualité.
3. La mise en place de **laboratoires d'éducation visuelle**, où chercheurs, enseignants et élèves collaborent pour expérimenter des approches pédagogiques innovantes.

Cette étude ouvre la voie à une réflexion élargie sur l'éducation visuelle comme levier de transformation sociale. En formant les élèves à décrypter et à analyser les images qui façonnent leur perception du monde, nous leur donnons les outils nécessaires pour devenir des acteurs critiques, éclairés et responsables dans une société visuelle et connectée. Le défi réside désormais dans la capacité des systèmes éducatifs à reconnaître ce potentiel et à investir dans des approches audacieuses et inclusives pour préparer les citoyens de demain.

Bibliographie

Ouvrages académiques

1. Barthes, R. (1980). *La Chambre claire : Note sur la photographie*. Paris : Gallimard.
2. Eco, U. (1985). *Lector in fabula : Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs*. Paris : Grasset.
3. Joly, M. (2007). *Introduction à l'analyse de l'image*. Paris : Armand Colin.
4. Meirieu, P. (2007). *Apprendre, oui... mais comment ?*. Paris : ESF Éditeur.

Articles et publications

5. Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning, and Contemporary Culture*. Polity Press.
6. Martin, M. (2018). *L'éducation à l'image dans les écoles secondaires : Enjeux et défis*. *Revue française de pédagogie*, 204, 45-60.
7. Rose, G. (2016). *Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials*. Sage Publications.

Rapports et documents institutionnels

8. UNESCO. (2011). *Media and Information Literacy: Curriculum for Teachers*. Paris : UNESCO.
9. Ministère de l'Éducation nationale du Maroc. (2018). *Programme officiel des sciences humaines et sociales*. Rabat : MEN.

Thèses et travaux académiques

10. Saadi, N. (2024). *L'éducation à l'image : Proposition didactique pour une éducation à et avec l'image – étude de cas- .* Thèse de doctorat, Université Abdelmalek Essaadi.

Sites web et plateformes académiques

11. OpenAIRE. (2023). *Open Science for Schools: Teaching with Media*. Consulté sur www.openaire.eu.
12. HAL-SHS. (2023). *Portail des sciences humaines et sociales*. Consulté sur halshs.archives-ouvertes.fr.